

LIBOSLAR DIZAYNIDA SHAKL HOSIL QILISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI

Jabboranova Nafisa Ozod qizi¹, M.A. Abdukarimova²

¹Kamoliddin Behzod nomidagi milliy rassomlik va dizayn instituti magistranti

²“Libos dizayni” kafedrası professori, Texnika fanlar doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19979279>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada kiyim dizaynida shakl hosil qilish jarayonida qo‘llaniladigan zamonaviy texnologiyalar tahlil qilinadi. Tadqiqotda kiyim shaklining nazariy asoslari, moda dizaynida qo‘llanilayotgan innovatsion texnologiyalar hamda materiallarning shakl yaratishdagi o‘rni o‘rganildi. Xususan, 3D modellashtirish, lazer kesish texnologiyasi, modul konstruktsiya, drapirovka hamda innovatsion materiallar asosida kiyim shaklini yaratish usullari tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari zamonaviy dizayn texnologiyalari moda dizaynida yangi estetik va konstruktiv imkoniyatlar yaratishini ko‘rsatadi.*

***Kalit so‘zlar:** libos dizayni, moda dizayni, kiyim shakli, siluet, konstruktsiya, 3D modellashtirish, lazer kesish, innovatsion materiallar, dizayn texnologiyalari, modul dizayn.*

Hozirgi davrda kiyim shakllarini hosil qilishda raqamli texnologiyalar, 3D modellashtirish, lazer kesish, modulli konstruktsiya kabi yangi dizayn texnologiyalari keng qo‘llanilmoqda. Bu esa moda dizaynining imkoniyatlarini kengaytirib, yangi estetik shakllar va konstruktiv yechimlarning paydo bo‘lishiga olib kelmoqda. Mazkur maqolaning maqsadi kiyim shakllarini hosil qilishda qo‘llanilayotgan zamonaviy dizayn texnologiyalarini tahlil qilish hamda ularning moda dizaynidagi o‘rnini asoslashdan iborat. Bugungi kunda moda texnologik taraqqiyot, raqamli dizayn vositalari hamda yangi turdagi materiallarning paydo bo‘lishi kiyim dizayni jarayoniga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Shu bilan birga, ko‘plab dizaynerlar kiyim shakllarini yaratishda an’anaviy konstruktiv yondashuvlardan foydalanib kelmoqdalar. Bu esa zamonaviy texnologiyalar imkoniyatlaridan to‘liq foydalanilmasligiga olib kelmoqda. Natijada kiyim dizaynida innovatsion shakllarni yaratish, yangi konstruktiv yechimlarni ishlab chiqish hamda estetik va funksional jihatdan mukammal liboslarni loyihalash masalalari dolzarb ilmiy muammolardan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda. Mazkur tadqiqotning obyekti sifatida zamonaviy moda dizaynida kiyim shakllarini yaratish jarayoni hamda ushbu jarayonda qo‘llaniladigan dizayn texnologiyalari tanlangan.

Kiyim dizaynida shakl yaratish jarayoni badiiy tasavvur, konstruktorlik yondashuvi hamda texnologik imkoniyatlarning uyg‘unligi orqali amalga oshiriladi. Kiyim shakli moda dizaynining asosiy elementlaridan biri bo‘lib, u siluet, material xususiyatlari, konstruktiv elementlar hamda dekorativ kompozitsiya orqali shakllanadi. Moda nazariyotchisi Yuniya Kawamura fikriga ko‘ra, moda tizimi nafaqat kiyim shakllarining o‘zgarishini, balki jamiyatdagi ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlarni ham aks ettiradi[1]. Shu sababli kiyim dizaynida shakl yaratish jarayoni zamonaviy texnologiyalar, materiallar va dizayn yondashuvlari bilan uzviy bog‘liq holda rivojlanib bormoqda. H.Pattermaking Armstrongning tadqiqotlariga ko‘ra, kiyim konstruktsiyasi va shakl yaratish jarayoni dizaynning eng murakkab bosqichlaridan biri bo‘lib, u inson tanasi proporsiyalari, mato xususiyatlari va texnologik jarayonlarning uyg‘unligini talab qiladi[2]. Shu sababli zamonaviy dizayn texnologiyalarini o‘rganish va ularni kiyim shaklini yaratish jarayoniga

tatbiq etish ilmiy jihatdan muhim hisoblanadi. Mazkur ilmiy muammoni hal etish uchun zamonaviy moda dizaynida qo'llanilayotgan innovatsion texnologiyalarni chuqur tahlil qilish zarur. Xususan, 3D modellashtirish, lazer kesish texnologiyasi, modul konstruktsiya hamda drapirovka usullarining kiyim shaklini yaratishdagi imkoniyatlarini o'rganish muhim ahamiyatga ega. Sorger R. va Udale J. ta'kidlashicha, zamonaviy dizayn texnologiyalari dizaynerlarga yangi estetik shakllarni yaratish hamda material bilan ishlash jarayonini yanada mukammallashtirish imkonini beradi[3]. Ushbu texnologiyalar yordamida murakkab siluetlar, hajmli konstruktsiyalar va innovatsion kiyim shakllarini yaratish mumkin. Shuningdek, innovatsion materiallardan foydalanish ham kiyim shaklini hosil qilish jarayonini yangi bosqichga olib chiqmoqda. G. Mayitdinovanning fikriga ko'ra, mato xususiyatlari kiyim shaklining estetik va funksional sifatlariga bevosita ta'sir qiladi[4]. Shu sababli zamonaviy moda dizaynida material tanlash va texnologik jarayonlarni to'g'ri qo'llash muhim hisoblanadi. Zamonaviy moda sanoatida dizaynerlar yangi texnologik usullar yordamida murakkab geometrik shakllar va innovatsion konstruktiv yechimlarni yaratishga erishmoqdalar. 3D modellashtirish dasturlari yordamida dizaynerlar kiyimning virtual modelini yaratishlari va uning tanada qanday ko'rinishini oldindan ko'rishlari mumkin. Bu jarayon dizayn bosqichida xatolarni kamaytiradi hamda mahsulotni ishlab chiqarishdan oldin uning funksional va estetik xususiyatlarini baholash imkonini beradi. J. Form Calderinning ta'kidlashicha, raqamli dizayn texnologiyalari moda sanoatida dizayn jarayonini tezlashtirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi[5]. Zamonaviy texnologiyalar libos dizaynida yana bir muhim yangilik sifatida lazer kesish texnologiyasining paydo bo'lishi bilan bog'liq. Lazer texnologiyasi yordamida matolarda murakkab geometrik shakllar, naqshlar va dekorativ elementlar yuqori aniqlik bilan hosil qilinadi. Bu usul ayniqsa charm, ekocharm va sintetik materiallar bilan ishlashda keng qo'llanilmoqda. R. Sorger va J. Udale fikriga ko'ra, lazer kesish texnologiyasi dizaynerlarga murakkab dekorativ elementlarni qisqa vaqt ichida yaratish imkonini beradi[6]. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar yangi turdagi materiallarning paydo bo'lishiga ham sabab bo'ldi. Innovatsion materiallar, masalan texnik matolar, kompozit materiallar va elastik tolalar yordamida yangi konstruktiv shakllar yaratilmoqda. Bu materiallar o'z shaklini saqlab turish, deformatsiyaga chidamlilik va yuqori funksional xususiyatlarga ega. G. Mayitdinovanning tadqiqotlariga ko'ra, zamonaviy materiallarning rivojlanishi kiyim dizaynida yangi estetik va konstruktiv yechimlarning paydo bo'lishiga olib kelmoqda[7]. Zamonaviy texnologiyalar libos dizaynida yana bir muhim yangilik sifatida modul konstruktsiya usulining rivojlanishiga ham ta'sir ko'rsatdi. Modulli dizayn usulida kiyim alohida elementlardan tashkil topadi va ular bir-biriga ulanib umumiy kompozitsiyani hosil qiladi. Bu usul yordamida kiyimni qayta o'zgartirish yoki transformatsiya qilish mumkin. K. Fletchering fikriga ko'ra, modul dizayn barqaror moda konsepsiyasining muhim elementlaridan biri hisoblanadi, chunki u kiyimning xizmat muddatini uzaytirishga yordam beradi[8]. Bundan tashqari, zamonaviy texnologiyalar moda dizaynida ishlab chiqarish jarayonini ham soddalashtirdi. Avtomatlashtirilgan tikuv texnologiyalari va raqamli kesish tizimlari yordamida ishlab chiqarish jarayonining tezligi oshdi va inson mehnati ancha yengillashdi. Natijada dizaynerlar ko'proq kreativ jarayonga e'tibor qaratish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Umuman olganda, zamonaviy texnologiyalar moda dizaynida yangi estetik shakllarni yaratish, dizayn jarayonini tezlashtirish, material sarfini kamaytirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish imkonini bermoqda. Bu jarayon moda dizaynining innovatsion rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Zamonaviy kiyimlar shaklini hosil qilishda zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda libos yaratgan taniqli dizayn namunalaridan keltirib o'tamiz.

Zamonaviy moda dizaynida texnologiyadan eng faol foydalangan dizaynerlardan biri – Iris van Herpen hisoblanadi. U haute couture modasida 3D printing, lazer kesish va biomaterial texnologiyalarini qoʻllagan birinchi dizaynerlardan biridir. Uning kolleksiyalarida kiyimlar koʻpincha biologik shakllardan ilhomlanib yaratiladi va murakkab geometrik strukturalarga ega boʻladi. Masalan, dizaynerning “Voltage” kolleksiyasi 3D printer texnologiyasi yordamida yaratilgan boʻlib, kiyimlarning shakli energiya oqimlari va elektr impulslaridan ilhomlangan. Ushbu texnologiya yordamida oddiy mato yordamida yaratish mumkin boʻlmagan murakkab hajmiy strukturalar hosil qilindi. Iris van Herpen oʻz ishlarida quyidagi texnologiyalardan foydalanadi: 3D printing, lazer kesish, biomateriallar, raqamli modellashtirish(1- rasm). Iris van Herpen moda dizaynida texnologiya va sanʼatni uygʻunlashtirish orqali yangi estetik shakllarni yaratishga erishgan[9].Hozirgi kunda Materialise 3D printer, Stratasys 3D printer, lazer kesish mashinalari mavjud.

2021-y.

2014-y.

2013-y.

1-rasm. Iris van Harpenning 3D printer texnologiyasi yordamida yaratilgan kiyimlari.

Issey Miyake – innovatsion mato texnologiyalari. Yapon dizayneri Issey Miyake moda dizaynida mato texnologiyalaridan innovatsion tarzda foydalangan dizaynerlardan biridir. Uning eng mashhur texnologiyasi “Pleats Please” deb ataladi. Bu texnologiya yordamida kiyim matosi maxsus issiqlik jarayoni orqali buklanadi va natijada mato oʻz shaklini uzoq vaqt davomida saqlab turadi. Bu jarayon matoning elastikligini oshiradi hamda kiyimni qulay va yengil qiladi.

1997-y.

1993-y.

1987-y.

2-rasm. Issey Miyakening issiq orqali buklash texnologiyasi orqali yaratilgan liboslari.

Issey Miyake dizaynida issiqlik orqali buklash texnologiyasi, innovatsion sintetik matolar, geometrik konstruksiya texnologiyalaridan foydalangan (2-rasm.). Moda tadqiqotchilari Miyake dizaynlarini zamonaviy texnologiyalar va an'anaviy yapon estetikasi uyg'unligi sifatida baholaydilar[10]. Hozirgi kunda pleating press mashinalari va tekstil press uskunolari mavjud.

Britaniyalik dizayner Alexander McQueen moda dizaynida texnologiya va san'atni birlashtirgan dizaynerlardan biri hisoblanadi. Uning kolleksiyalarida ko'pincha murakkab konstruktiv shakllar, raqamli grafik elementlar va futuristik siluetlar qo'llaniladi. Masalan, uning ayrim kolleksiyalarida 3D texnologiya va kompyuter modellashtirish yordamida yaratilgan liboslar namoyish etilgan. McQueen o'z dizaynlarida texnologiya yordamida inson tanasi shaklini yangi estetik talqinda ifodalagan. Uning dizaynida quyidagi texnologiyalar qo'llanilgan: raqamli dizayn texnologiyalari, 3D modellashtirish, lazer kesish, innovatsion materiallar(3-rasm). Moda tadqiqotchilari McQueen dizaynlarini zamonaviy moda san'ati va texnologiyaning uyg'unlashuvi sifatida baholaydilar[10]. Hozirgi kunda sanoat robotlari va digital textile printerlari mavjud.

2010-y.

2006-y.

1997-y

3-rasm. Alexander McQueenning : raqamli dizayn texnologiyalari, 3D modellashtirish, lazer kesish texnologiyalar yordamida yaratilgan kiyimlari.

Britaniyalik dizayner Hussein Chalayan moda dizaynida texnologiyani konseptual tarzda qo'llagan dizaynerlardan biridir. U o'z kolleksiyalarida mexanik transformatsiya, robot texnologiyasi va elektron elementlardan foydalanadi.

2017-y.

2007-y.

4-rasm. Hussein Chalayanning transformatsiyalanuvchi kiyim konstruksiyalari, robotlashtirilgan kiyimlar, elektron elementlar bilan integratsiya qilingan liboslari.

Masalan, uning mashhur kolleksiyalaridan birida kiyimlar sahna ustida avtomatik ravishda transformatsiya bo‘lib, yubkalar uzunligi o‘zgaradi va libos shakli avtomatik tarzda yangilanadi. Bu jarayonda mikromotorlar va elektron boshqaruv tizimlari qo‘llanilgan(4-rasm). Chalayan moda dizaynida texnologiyani qo‘llash orqali quyidagi yangiliklarni kiritgan: transformatsiyalanuvchi kiyim konstruksiyalari, robotlashtirilgan kiyimlar, elektron elementlar bilan integratsiya qilingan liboslar. Moda tadqiqotchilari Chalayan ishlarini “texnologik moda dizayni” yo‘nalishining muhim namunasi sifatida baholaydilar[11]. Hozirgi kunda servo matolar, mikrocontrollerlar va mexanik konstruksiya tizimlari mavjud.

Kanadalik dizayner Ying Gao moda dizaynida interaktiv kiyim texnologiyalarini qo‘llagan dizaynerlardan biridir. Uning kolleksiyalarida kiyimlar atrof-muhitga yoki inson harakatiga javob beradi. Masalan, uning ayrim liboslari: yorug‘likka javob beradi, inson harakatiga mos ravishda o‘z shaklini o‘zgartiradi, mikromotorlar yordamida harakat qiladi. Bu kiyimlar smart textile va elektron texnologiyalar asosida yaratilgan(5-rasm). Tadqiqotchilar Ying Gao ishlarini texnologik moda san‘ati va interaktiv dizayn namunasi sifatida baholaydilar[12]. Hozirgi kunda sensor tizimlari, optic tolali yoritish, mikrocontrollerlar mavjud.

2020-y

2019-y.

2015-y.

5-rasm. Ying Gaoning smart textile va elektron texnologiyalar asosida yaratilgan liboslari.

Isroillik dizayner Danit Peleg dunyoda birinchi bo‘lib to‘liq 3D printer yordamida yaratilgan kiyim kolleksiyasini taqdim etgan dizayner hisoblanadi.

6-rasm. Danit Pelegning 3D printing texnologiyasi va parametrik dizayn yordamida 2015-yilda yaratgan liboslari.

Uning dizaynlarida kiyimlar maxsus elastik filament yordamida 3D printerda yaratiladi. Bu texnologiya kiyim ishlab chiqarish jarayonini tubdan o‘zgartirish imkoniyatiga ega. 3D printed

moda quyidagi afzalliklarga ega: ishlab chiqarish jarayonini soddalashtiradi, individual dizayn yaratish imkonini beradi, material chiqindisini kamaytiradi(6-rasmlar). Tadqiqotchilar 3D printing texnologiyasini kelajak moda ishlab chiqarishining muhim yo'nalishlaridan biri deb hisoblaydilar[13]. Hozirgi kunda uy tipidagi printerlar va TPU filament materiallari mavjud.

Ushbu tadqiqot davomida kiyimlar shakllarini hosil qilishda zamonaviy dizayn texnologiyalarining o'rnini va ahamiyati o'rganildi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, moda dizaynida texnologiyalarning rivojlanishi kiyim shakllarini yaratish jarayonini sezilarli darajada o'zgartirmoqda. Avvallari kiyim konstruksiyasi asosan an'anaviy usullar yordamida yaratilgan bo'lsa, bugungi kunda raqamli texnologiyalar, innovatsion materiallar hamda zamonaviy ishlab chiqarish usullari dizayn jarayonining ajralmas qismiga aylangan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, 3D modellashtirish, lazer kesish texnologiyasi, innovatsion materiallardan foydalanish hamda modul konstruksiya usullari kiyim dizaynida yangi estetik shakllarni yaratish imkonini bermoqda. Ushbu texnologiyalar dizaynerlarga murakkab siluetlar yaratish, kiyim konstruksiyasini aniq rejalashtirish hamda ishlab chiqarish jarayonini yanada samarali tashkil etishga yordam beradi. Shuningdek, zamonaviy moda dizaynida texnologiyadan foydalanish orqali yangi badiiy ifoda vositalari paydo bo'layotgani kuzatildi. Iris van Herpen, Hussein Chalayan, Issey Miyake kabi dizaynerlar o'z ijodlarida texnologiyadan keng foydalanib, moda dizaynida innovatsion shakllar va yangi estetik yo'nalishlarni shakllantirganlar. Xulosa qilib aytganda, zamonaviy dizayn texnologiyalari moda dizaynining rivojlanishida muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Ushbu texnologiyalar yordamida nafaqat yangi konstruktiv shakllar yaratish, balki kiyimlarning funksional va estetik xususiyatlarini ham takomillashtirish mumkin. Kelajakda texnologik taraqqiyotning davom etishi moda dizaynida yanada innovatsion shakllar va yangi dizayn yondashuvlarining paydo bo'lishiga zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kawamura Y. Fashion-ology: An Introduction to Fashion Studies.
2. Armstrong H. Patternmaking for Fashion Design.
3. Sorger R., Udale J. The Fundamentals of Fashion Design.
4. Mayitdinova G. Traditional Costume of Central Asia.
5. Calderin J. Form, Fit and Fashion.
6. Sorger R., Udale J. The Fundamentals of Fashion Design.
7. Mayitdinova G. Traditional Costume of Central Asia.
8. Fletcher K. Sustainable Fashion and Textiles
9. Quinn B. Techno Fashion. Berg Publishers, 2002.
10. Kawamura Y. Fashion-ology: An Introduction to Fashion Studies. Berg Publishers, 2005.
11. Seymour S. Fashionable Technology. Springer, 2008.
12. Seymour S. Fashionable Technology. Springer, 2008.
13. McKelvey K., Munslow J. Fashion Design: Process, Innovation and Practice. Wiley, 2012.